

ARTÍCULOS E INFORMES TÉCNICOS Vol. 1, nº 1

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL BANCO “LOMBOS DO ULLA”:

CAMPAÑAS MARISQUERAS DESDE 2002 A 2005

José Manuel Parada, José Molares, Adoración Sánchez-Mata,
Gemma Martínez, Consuelo Darriba y Joaquín Mariño

Submitted: May 2006 / Accepted: August 2006 / Published: September 2006

Enviado: Mayo 2006 / Aceptado: Agosto 2006 / Publicado: Septiembre 2006

Citar este documento como/Cite this document as:

Parada, J.M., Molares, J., Sánchez-Mata, A., Martínez, G., Darriba, C. & Mariño, J. (2006) Plan de actuación para la recuperación del banco “Lombos do Ulla”: Campañas marisqueras desde 2002 a 2005. Revista Galega dos Recursos Mariños (Art. Inf. Tecn.) 1(1): 1-37.

Informe Técnico/Technical Report

**PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL BANCO
“LOMBOS DO ULLA”: CAMPAÑAS MARISQUERAS DESDE
2002 A 2005**

PLAN FOR THE RECOVERY OF “LOMBOS DO ULLA” SHELLFISH BANK: EXTRACTION
CAMPAIGNS FROM 2002 TO 2005

**JOSÉ MANUEL PARADA¹, JOSÉ MOLARES², ADORACIÓN SÁNCHEZ-MATA², GEMMA
MARTÍNEZ¹, CONSUELO DARRIBA¹ Y JOAQUÍN MARIÑO³**

¹CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR. EDUARDO CABELLO S/N. VIGO. ESPAÑA.

²CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIÑAS. APDO 13. 36620 VILANOVA DE AROUSA. ESPAÑA.

³DELEGACIÓN COMARCAL DE RIBEIRA. CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS.

PLAZA DOS MARIÑEIRO S/N. RIBEIRA. ESPAÑA.

PALABRAS CLAVE: Gestión de bancos naturales, marisqueo, *Cerastoderma edule*, *Tapes decussatus*, *Venerupis senegalensis*, *Tapes philippinarum*, Lombos do Ulla, Ría de Arousa, Galicia

KEY WORDS: Natural bank management, shell-fishing, *Cerastoderma edule*, *Tapes decussatus*, *Venerupis senegalensis*, *Tapes philippinarum*, Lombos do Ulla, Ría de Arousa, Galicia

RESUMEN

En este trabajo se presenta el resultado de cuatro planes anuales de explotación marisquera llevados a cabo dentro del plan de actuación para la recuperación del banco “Lombos do Ulla” financiado por la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia. Este proyecto contempló la gestión de los recursos marisqueros a través de Planes de Explotación Experimentales. En estos planes, se fijaron normas de trabajo y se distribuyó el esfuerzo a lo largo de las campañas extractivas mediante el establecimiento de fechas de inicio y finalización de las campañas, cuotas máximas de captura por persona y día, y rotaciones entre zonas de explotación en las que se dividió el banco.

La implementación de los planes de explotación hizo necesario evaluar el tamaño de los stocks, antes del inicio y una vez finalizadas las campañas extractivas, y también el control de la actividad para asegurar el cumplimiento de las normas. El sistema de control establecido permitió, además, observar la evolución de las capturas por unidad de esfuerzo, analizar la distribución de tallas de los ejemplares extraídos, y conocer la fluctuación de los precios de primera venta del marisco capturado.

El análisis de toda esta información se realizó en tiempo real, de manera que los parámetros fijados en el plan de explotación pudieron ser modificados a lo largo de las campañas extractivas (2002-2005), en función de los resultados obtenidos diariamente,

con el fin de adaptar los planes a las condiciones de cada momento y optimizar el rendimiento biológico y económico del banco marisquero.

ABSTRACT

This report shows the results of four annual plans for shell-fish exploitation developed within the “Plan for the recovery of Lombos do Ulla” and financed by Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos of the Xunta de Galicia (Galician Regional Government). The shell-fish stock management was achieved by means of “Experimental Exploitation Plans” implemented in the bank. The use of such plans allows the regulation of the main exploitation parameters and the distribution of the capture effort all along the exploitation period. The Plan regulates the initial capture date, as well as maximum capture quota per person and day and the fishing zones in which the shellfish bank was divided for a rotational exploitation.

For the implementation of the Plan, a shellfish stock evaluation before and after the beginning of the exploitation period was necessary, together with an effective system of control on the fishing activities so as to assure the fishermen respect for the procedure. Furthermore, this control system allowed a direct survey on the evolution of the captures per effort unit (CPUE), on shellfish size distributions, and on shellfish prices in the market during the extracting period.

Data analyses were carried out in real time, so that the initial variables used on the exploitation plan could be modified throughout the fishing periods (2002-2005), depending on the results obtained every day, in order to adapt the plans to the daily conditions and to optimize the biological and economic yield of this bank.

INTRODUCCIÓN

La explotación de los moluscos bivalvos tiene una especial importancia socioeconómica en Galicia. A pesar de que la explotación de este recurso se realiza con artes de extracción exclusivamente manuales, teniendo en cuenta las especies de bivalvos más importantes en términos económicos, el volumen de esta actividad implica la captura de una media de 6 500 t anuales, cuyas ventas alcanzaron en 2005 un valor de 56 millones de euros (Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos). Según datos oficiales de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, en 2002 esta actividad dio empleo a 9 100 personas.

El banco marisquero del estuario del río Ulla, denominado “Lombos do Ulla”, constituye una zona de especial importancia en la producción marisquera de Galicia, con una superficie total de 1 134.7 hectáreas. Está situado en la zona interna de la Ría de Arousa y puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas. La zona al norte y noroeste de la isla de Cortegada presenta fondos arenosos, con una batimetría de 1 m a –1 m sobre el nivel 0 de marea en el 91.1 % de la superficie, mientras que, en la zona más externa, al noroeste de Cortegada, los sedimentos son de naturaleza fangosa, con profundidades de 2 a 4 m en el 90.4 % de su superficie (Figura 1a).

La Administración Pesquera gallega consideró necesario acometer un plan piloto de actuación para la recuperación de este banco marisquero, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en una serie de proyectos de investigación anteriores, dirigidos a investigar las causas de la baja producción del banco, denunciada de manera reiterada por las cofradías de pescadores que explotan la zona.

Este plan de actuación se inició en el año 2002 y sus principales objetivos han sido (a) identificar las causas de la baja producción y (b) aumentar la producción de sus recursos marisqueros. La consecución de ambos objetivos se realizó desde un enfoque

multidisciplinar, con la participación de varios equipos de investigación que estudiaron la batimetría (Centro de Investigaciones Submarinas S.L.), hidrología (Grupo de Métodos Numéricos en Ingeniería de la Universidad de A Coruña y Grupo de Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago), contaminación y ecología (Instituto Tecnológico para el Control del Medio Mariño de Galicia -INTECMAR), biología, patología y explotación de las especies de bivalvos con interés comercial presentes en el banco (Centro de Investigaciones Mariñas e INTECMAR).

Figura 1.- Batimetría del área de estudio (a) y distribución de las estaciones de muestreo (b). Los números identifican los estratos definidos mediante el análisis de clasificación.

Figure 1.- Water depths at the study area (a) and sampling site distribution (b). Figures identify strata defined by means of classification analyses.

La hidrología del área estudiada se encuentra ampliamente dominada por el ciclo mareal que, junto con el régimen de precipitaciones que regula el caudal del río Ulla, le confieren un marcado carácter estuárico, y hacen que las poblaciones de bivalvos allí asentadas, se encuentren sometidas a un amplio rango de salinidades.

Desde el punto de vista de la producción marisquera, el recurso más importante es el berberecho *Cerastoderma edule*, (L, 1758), seguido de las almejas fina *Tapes decussatus* (L, 1758), babosa *Venerupis senegalensis* (Montagui, 1803) y japonesa *Tapes philippinarum* (Adams & Reeve, 1850). Estas especies son capturadas desde pequeñas embarcaciones mediante un arte tradicional denominado “raño”. Este banco es uno de los pocos en Galicia, cuya explotación no ha sido cedida, en régimen de autorización o concesión administrativa, a las entidades marisqueras. Este tipo de bancos se conocen como zonas de “libre marisqueo”. La gestión de la explotación del conjunto de bancos de libre marisqueo existentes en Galicia está regulada con carácter general por la Administración Pesquera Gallega, a diferencia de las zonas otorgadas en régimen de Autorización Administrativa, en las que el marisqueo se gestiona a través de Planes de Explotación anuales, elaborados por las propias entidades marisqueras. En esos planes se regula el número de mariscadores, la fecha de inicio de la explotación, las cuotas máximas de captura y en muchos casos la subdivisión de los bancos en zonas de explotación.

Desde el inicio del plan de actuación para la recuperación de “Lombos do Ulla”, se tuvo en cuenta que uno de los puntos clave para conseguir los objetivos propuestos, era la puesta en marcha de un protocolo de gestión que ordenara la actividad marisquera en la zona. Esto se llevó a cabo mediante Planes de Explotación Experimentales, que permitieran conocer con exactitud la producción real del banco y, al mismo tiempo,

establecer normas de explotación que hicieran posible la recuperación de las poblaciones de bivalvos. Los objetivos fundamentales de estos planes fueron:

1. Recuperar las poblaciones de bivalvos en un horizonte temporal de 5 a 10 años.
2. Mantener la actividad extractiva durante la mayor parte de la campaña marisquera oficial, que en Galicia es de aproximadamente 120 días y comienza el 1 de octubre.
3. Permitir la participación en los planes de marisqueo a cualquier embarcación con permiso de explotación para marisqueo, cuyo puerto base estuviera situado en la Ría de Arousa.
4. Establecer unas medidas técnicas que permitieran desarrollar una actividad extractiva económicamente rentable.

Algunos de los parámetros regulados por los planes experimentales de explotación, división de zonas, cuotas, especies objetivo en cada zona e incluso el cese o la prolongación de la actividad extractiva, deben ser modificados a lo largo de las campañas marisqueras en función de la información obtenida a partir del seguimiento de la evolución de la explotación, del estado de los recursos y de las fluctuaciones del mercado. Esta manera de trabajar se define como “gestión adaptativa” (Bundy, 2001) y presenta numerosas ventajas sobre el modelo de gestión convencional, en el que los resultados de la actividad extractiva diaria no se analizan en tiempo real.

La gestión de los bancos naturales de moluscos bivalvos ha de tener en cuenta sus propias particularidades que limitan la aplicación de las herramientas empleadas en la gestión de pesquerías. Las especies de bivalvos con interés comercial tienen un ciclo de vida muy corto (2-4 años), por lo que los modelos matemáticos convencionales no siempre pueden ser aplicados (Defeo, 1993). Además, el comportamiento de la flota es muy variable y muchas veces impredecible. Por otra parte, en muchos casos, como en el presente, la gestión aplicada debe ser multiespecífica, ya que en la misma zona coexisten varias especies de bivalvos con interés comercial.

En este trabajo, en el que se analizan los cuatro planes de explotación desarrollados entre 2002 y 2005 en “Lombos do Ulla”, se explican los procedimientos empleados y los resultados obtenidos, así como las medidas técnicas aplicadas en cada situación. Con la publicación de estos resultados se pretende, además de mostrar la evolución del marisqueo en “Lombos do Ulla” durante la aplicación del plan de recuperación, demostrar que, utilizando de manera ordenada una batería de procedimientos sencillos, es posible obtener la información imprescindible para llevar a cabo una gestión racional de los recursos marisqueros.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestreo directo del banco

Para la evaluación de los stock existentes, se realizaron campañas de muestreo antes del inicio y después de finalizar cada campaña extractiva (Tabla 1). El diseño del muestreo elegido fue de tipo estratificado regular, por ser adecuado para estudiar simultáneamente la distribución espacial (McArdle and Blackwell 1989) y la abundancia. Los diferentes estratos fueron establecidos mediante un análisis de clasificación UPGMA (van Tongeren 1987), que agrupó las diferentes estaciones en función de la granulometría, el contenido en materia orgánica del sedimento y la profundidad. Los estratos resultantes se ajustaron a formas poligonales sencillas (Figura 1b), para hacerlos coincidir con el diseño de zonas de explotación fáciles de delimitar.

La separación entre estaciones de muestreo fue de 275 m, no obstante, en los muestreos realizados en septiembre de 2003, 2004 y 2005 y en abril de 2005, en el estrato 32 se reforzó el diseño con nuevas estaciones situadas en medio de las celdas formadas por la cuadrícula original, con el fin de aumentar la precisión en el estudio de los stocks de las tres especies de almeja, mucho menos abundantes que el berberecho. En el estrato

Tabla 1.- Campañas de muestreo realizadas en “Lombos do Ulla” antes y después de la campaña extractiva.
Table 1.- Sampling surveys in “Lombos do Ulla” before and after exploitation period.

	Fecha inicio	Fecha fin	Estaciones muestreadas	Nº muestras válidas	Nº muestras extraviadas
Antes	25/09/02	01/10/02	74	147	1
Después	08/04/03	29/04/03	88	174	2
Antes	01/09/03	30/09/03	168	331	5
Después	13/04/04	19/04/04	88	176	0
Antes	01/09/04	10/09/04	124	248	0
Después	18/04/05	13/05/05	124	247	1
Antes	06/09/05	28/09/05	143	285	1

40 la distribución de las estaciones de muestreo estuvo condicionada por la batimetría del río, que impidió una distribución regular.

Las muestras fueron recogidas con una draga tipo Petersen de 0.2327 m² de superficie de ataque. El material recogido se tamizó a través de malla de 5 mm. Se midieron y pesaron todos los individuos capturados, con el fin de conocer la estructura poblacional.

Para visualizar la distribución espacial de las variables analizadas se utilizó un sistema de información geográfica (GIS). Para la presentación de los resultados se empleó el procedimiento de interpolación del inverso ponderado de la distancia (IDW) incluido en la extensión Spatial Analyst del programa ArcGIS 8 (McCoy y Johnston, 2001). La estimación de las densidades y biomásas se realizó utilizando tanto el GIS, como la estadística convencional relativa a muestreos estratificados (Krebs, 1998).

Diseño de los planes de explotación

Durante la ejecución del proyecto, se elaboraron cuatro planes de explotación (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006). La dinámica de trabajo siempre fue la misma. Con los datos de distribución espacial, abundancia y distribución de tallas de los recursos, obtenidos en la evaluación del stock realizada en septiembre, se elaboraba un borrador de plan que se discutía con los representantes de todas las cofradías de pescadores de la Ría de Arousa. En esas reuniones se exponían las medidas técnicas propuestas para la explotación del banco durante la campaña extractiva. A continuación se acordaban las medidas técnicas que finalmente se incluían en el plan de explotación correspondiente. Estos planes de explotación, de carácter experimental, se aprobaron mediante Resoluciones de la Administración Pesquera gallega.

Una vez iniciada la campaña extractiva, se mantenían reuniones periódicas con los representantes de las cofradías participantes, con el fin de evaluar la marcha del plan de explotación. En estas reuniones se analizaba la evolución del mercado, los resultados de los controles de talla, así como las diferentes incidencias que iban surgiendo, relacionadas con el cumplimiento de las normas establecidas para la explotación. Si era necesario, se procedía a la modificación de alguna de las medidas técnicas, como las cuotas de captura, o las fechas de apertura y cierre de las distintas zonas en las que se

dividió el banco. Estas modificaciones eran anotadas en un registro de incidencias del plan. Este método de “gestión adaptativa” es la causa de que cada uno de los planes de explotación tuviera características diferentes.

Control de la actividad extractiva

Registro de las extracciones

El registro de las extracciones lo realizó un equipo compuesto por dos vigilantes y un técnico de laboratorio. Durante las campañas extractivas, se estableció un punto de control, situado en una plataforma flotante fondeada en medio del banco, por la que todos los mariscadores tenían que pasar obligatoriamente antes de comenzar la jornada de trabajo (para anotar la hora y el número de tripulantes embarcados) y al finalizar la misma (para pesar el marisco extraído y anotar la hora de finalización de la jornada). En la campaña 2002-2003 el registro diario de mariscadores se realizó manualmente en un libro de registro, donde también se anotaban las cantidades de marisco extraídas diariamente. En la campaña 2003-2004 se sustituyó el libro de registro por una base de datos en la que se almacenaba directamente la información. En esta campaña se comenzó a registrar el tiempo de permanencia de los mariscadores en el banco en cada jornada, anotando la hora de paso por el punto de control a la entrada y a la salida. A partir de la campaña 2004-2005 el sistema de control se automatizó todavía más, aumentando el número de balanzas utilizadas (una por recurso) y conectándolas directamente a un ordenador, para evitar errores en la introducción de los datos por teclado. La emisión de un recibo impreso y el fotografiado de la operación de pesaje, mejoraron la transparencia del sistema de control y permitieron verificaciones posteriores de la información almacenada en la base de datos.

Estos procedimientos aportaron datos sobre las capturas y el esfuerzo pesquero empleado, que permitieron calcular posteriormente las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) en cada jornada de trabajo. La CPUE fue calculada en términos de kilos por tripulante y día en la primera campaña, mientras que en las tres últimas también se calculó como kilos por tripulante y hora. Debido a que se trata de una explotación multiespecífica, para el cálculo del esfuerzo aplicado diariamente a cada recurso se tuvieron en cuenta únicamente las unidades de pesca que lo incluían entre sus capturas. Se asumió que al utilizar en la explotación un arte manual, los mariscadores generalmente no descartan capturas de talla comercial intentando alcanzar las cuotas establecidas en los demás recursos disponibles. Cuando en alguno de los recursos se excedía la cuota asignada, los mariscadores depositaban el excedente en el punto de control. Habitualmente, estos excedentes eran aprovechados por otros mariscadores para completar sus lotes. De este modo, las capturas totales de cada recurso pueden considerarse como el resultado del esfuerzo total aplicado en cada jornada.

Control de ventas

Semanalmente, las cofradías participantes en la explotación del banco recibían un informe de la actividad desarrollada por sus asociados, especificando los kilos pesados en el punto de control. A su vez las cofradías reenviaban el informe con datos sobre la cantidad y el valor de las capturas vendidas en sus lonjas. El contenido de estos informes era cotejado con los datos procedentes del punto de control. Las discrepancias encontradas se comunicaban puntualmente a las cofradías y a la Administración Pesquera.

Para evitar distorsiones en los análisis de precios, los datos de venta utilizados en los cálculos procedieron exclusivamente de la lonja de Rianxo, por ser la que vendió la mayor parte de la producción procedente del banco. Además en esta lonja, mientras la campaña de “Lombos do Ulla” permanece abierta, apenas se subasta marisco procedente de otros bancos.

Control periódico de tallas de las capturas

En el punto de control, además del registro de los datos relativos al esfuerzo pesquero y a las capturas, también se obtuvieron datos periódicos sobre las frecuencias de tallas de las especies explotadas. El procedimiento utilizado fue diferente en cada campaña. Durante la campaña extractiva de 2002-2003, aproximadamente cada 15 días, a medida que los mariscadores pasaban por el punto de control, se medía un número elevado de ejemplares de cada especie (siempre mayor de 200). Ni el número de lotes, ni el de ejemplares por lote estaba predefinido. En la campaña 2003-2004 se seleccionaban al azar 20 lotes y en cada uno se medían 30 ejemplares de cada especie. En la campaña de 2004-2005 la periodicidad de estos controles aumentó a semanal, mientras que el número de lotes se redujo a 15, y el número de ejemplares medidos por lote pasó a 15. Por último, en la campaña de 2005-2006 se mantuvo el diseño de la anterior campaña, pero la periodicidad de los muestreos volvió a ser quincenal.

RESULTADOS

Campaña 2002-2003

El primer plan de explotación, diseñado para la campaña 2002-2003, tomó como base la información obtenida del muestreo directo del banco realizado en septiembre. Las perspectivas en ese momento no eran muy buenas, las poblaciones de bivalvos estaban

Figura 2.- Distribución espacial de la densidad de berebercho de talla comercial en septiembre de 2002 (a) y abril de 2003 (b).
 Figure 2.- Spatial distribution of commercial-size cockles in September 2002 (a) and April 2003 (b).

concentradas en pequeñas áreas del banco (Figuras 2a y 3), la abundancia del stock era muy reducida (Tabla 2), y más del 95% de los ejemplares no alcanzaban la talla comercial (Figura 4a,c). Además, no se disponía de información sobre la flota pesquera que podría estar interesada en la explotación del banco y, por otra parte, los otros procedimientos de control del marisqueo que estaban planificados en el proyecto (registro diario del esfuerzo y de las capturas), todavía tardarían algún tiempo en ofrecer resultados en tiempo real.

Tabla 2.- Densidades de individuos de talla comercial en los estratos 21, 31, 32 y 33 obtenidas mediante el empleo del método de interpolación del inverso ponderado de la distancia (IDW) y estadística convencional, antes y después de la campaña marisquera 2002-2003.

Table 2.- Density of commercial size individuals in strata 21, 31, 32 and 33 calculated using interpolation by inverse distance weighted method (IDW) and conventional statistics, before and after exploitation period 2002-2003

	Especie	IDW	Nº estratos	Estadística convencional		
		media ind/m ²		media ind/m ²	máximo	mínimo
Antes	Berberecho	5.35	4	4.21	7.91	0.53
Después	Berberecho	3.12	4	4.35	10.61	0.00
Antes	A. Babosa	0.02	4	0.05	0.05	0.05
Después	A. Babosa	0.03	4	0.05	0.05	0.05
Antes	A. Fina	0.10	4	0.15	0.46	0.00
Después	A. Fina	0.06	4	0.09	0.22	0.00
Antes	A. Japonesa	0.16	4	0.19	0.59	0.00
Después	A. Japonesa	0.00	4	0.00	0.00	0.00

Figura 3.- Distribución espacial de la densidad de almejas de talla comercial en septiembre de 2002 y abril de 2003.

Figure 3.- Spatial distribution of commercial-size clams in September 2002 and April 2003.

Figura 4.- Estructura de tallas de la población de berberecho y almeja babosa para el conjunto de los estratos 21, 31, 32 y 33 en septiembre de 2002 y abril de 2003. La línea vertical indica la talla comercial.
 Figure 4.- Size structure of cockle and carpet clam populations from strata 21, 31, 32 and 33, in September 2002 and April 2003. The vertical line indicates the commercial size.

A la vista de la distribución espacial y de las estimaciones de abundancia de las poblaciones de bivalvos realizadas en septiembre de 2002, no se consideró necesario el establecimiento de una zonación para la rotación de las extracciones, de modo que se consideró toda el área asignada a este banco como una única zona de explotación (Figura 5).

El plan de explotación contemplaba las cuatro especies de bivalvos con interés comercial presentes en el banco: berberecho, almeja fina, almeja babosa, y almeja japonesa. De todos modos, en el diseño del plan se consideró al berberecho como especie objetivo, por ser la más abundante y la mejor adaptada a las características del banco.

La campaña de marisqueo en “Lombos do Ulla” tuvo ese año una duración extremadamente corta (24 jornadas) al detenerse la actividad extractiva por cierre generalizado del marisqueo en Galicia, a causa del derrame producido por el petrolero “Prestige”. Se aprovechó esa detención obligada para hacer balance de la campaña hasta ese momento y la conclusión a la que se llegó fue que para acelerar la recuperación de las poblaciones se debería mantener cerrado el banco durante el resto de la campaña. En el registro de incidencias del plan de explotación (Tabla 3) únicamente se reseñaron las fechas de inicio y fin de la campaña, al no haber modificaciones de cuotas.

Figura 5.- Área del banco de “Lombos do Ulla” sometida al plan de explotación 2002-2003.
 Figure 5.- “Lombos do Ulla” area included in Plan of Exploitation 2002-2003.

Tabla 3.- Principales decisiones en la gestión de la explotación durante la campaña 2002-2003.
 Table 3.- Most remarkable decisions taken for management during the 2002-2003 exploitation period.

28/10/2002.	Se inicia la campaña de acuerdo con la estrategia de explotación contemplada en el Plan de Explotación. Las cuotas de captura diaria establecidas por mariscador son: berberecho 25 kg, almeja fina 2 kg, almeja babosa 3 kg y almeja japonesa 4 kg.
03/12/2002.	Cierre cautelar del marisqueo en las “Rías Baixas”, derivado del hundimiento del buque petrolero “Prestige”. Este cierre terminó siendo definitivo en “Lombos do Ulla” debido a la escasez de recursos en el banco.

Las capturas de berberecho mostraron una tendencia creciente, abruptamente interrumpida por el cese repentino de la campaña (Figura 6a). En los últimos días de la campaña marisquera se observó una caída en las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) (Figura 6b). Las capturas de las tres especies de almeja corroboraron la escasez de estos bivalvos estimada a partir del muestreo de los stocks, especialmente de almejas fina y japonesa (Figura 7).

Figura 6.- Evolución de las capturas de berberecho (a), esfuerzo pesquero y CPUE (b) a lo largo de la campaña marisquera de 2002.
 Figure 6.- Evolution of cockle captures (a), fishing effort and CPUE (b) during 2002 exploitation period.

La media de las tallas de los berberechos extraídos disminuyó rápidamente en tan sólo 24 días de extracción, con un aumento paralelo del porcentaje de ejemplares de talla no comercial, que no llegó a superar el 5 % del número total de individuos (Tabla 4). En la almeja babosa la talla media no descendió, pero aumentó considerablemente el porcentaje de ejemplares de talla no comercial. La escasez de capturas de las otras dos especies de almejas impidió realizar controles de talla con un número suficiente de ejemplares.

En abril de 2003 con el aumento del área muestreada con respecto al muestreo

Figura 7.- Evolución de las capturas de las almejas extraídas de "Lombos do Ulla" a lo largo de la campaña marisquera de 2002.
 Figure 7.- Evolution of clam captures on "Lombos do Ulla" bank in 2002.

Tabla 4.- Talla media y porcentaje de talla no comercial en los controles de talla realizados sobre las capturas, durante la campaña 2002-2003.
 Table 4.- Mean size and proportion of non commercial individuals analysed from size control sampling on captures, during the 2002-2003 extraction period.

Zona	Fecha	N	Berberecho		Almeja babosa		
			talla media (mm)	% talla no comercial	N	talla media (mm)	% talla no comercial
I	28/10/2002	678	34.24	0.2	259	40.05	16.1
I	11/11/2002	795	32.14	2.3	417	40.96	13.7
I	25/11/2002	399	31.57	4.8	420	41.29	23.6

Figura 8.- Distribución espacial de la densidad de berberecho de talla comercial en septiembre de 2003 (a) y abril de 2004 (b).
 Figure 8.- Spatial distribution of commercial-size cockle in September 2003 (a) and April 2004 (b).

anterior, se pudo observar una gran acumulación de ejemplares de berberecho en la zona externa del estuario (Figura 2b).

Campaña 2003-2004

La campaña de muestreo de septiembre de 2003 corroboró la existencia de una importante acumulación de berberecho de talla comercial en la zona fangosa del exterior del estuario, en la que, según los mariscadores, no se extraían bivalvos desde hacía décadas (Figura 8a). La presencia de esta acumulación de berberecho compensó la escasez de este recurso de talla comercial en el resto del banco. Por su parte, la densidad y distribución espacial de las distintas especies de almeja experimentó ligeros incrementos (Figuras 3 y 9a,c,e; Tabla 5).

La estructura de tallas del stock de berberecho en septiembre de 2003 presentó, en la mitad norte de la zona externa del estuario, diferencias notables con respecto al resto del banco (Figura 10). Por otra parte, la estructura de tallas de esta especie en el conjunto de la zona I (Figura 11a) mostró que los ejemplares disponibles para la explotación eran los que permanecieron en el banco desde el final de la campaña marisquera anterior. Igualmente se aprecian importantes densidades en la fracción de la población reclutada durante ese año. En el caso de la almeja babosa se constató un ligero incremento de la talla de ejemplares juveniles (Figura 11 c) mientras que las almejas fina y japonesa continuaban presentando unos efectivos insuficientes para obtener información válida a través del estudio de la estructura de tallas.

La información obtenida en la campaña de muestreo de septiembre de 2003, permitió aconsejar el establecimiento de las siguientes medidas técnicas en el Plan de Explotación correspondiente a la campaña extractiva de 2003-2004:

1. Ampliar el área del banco “Lombos do Ulla” con una nueva zona situada al oeste de la zona definida la campaña anterior (Figura 12), debido a la aparición de un importante depósito de berberechos de talla comercial (Figuras 8a y 10). Esta zona se denominó “Zona II”.
2. Dividir la zona II en las subzonas IIA, al norte, y IIB, al sur, atendiendo a las distintas características que presentaban los berberechos presentes en cada área (Figura 10).
3. Iniciar la campaña extractiva abriendo únicamente a la explotación la zona IIA, por ser la que poseía berberecho de mayor talla (Figura 10).

Figura 9.- Distribución espacial de la densidad de almejas de talla comercial en septiembre de 2003 y abril de 2004.
 Figure 9.- Spatial distribution of commercial-size clams in September 2003 and April 2004.

Tabla 5.- Densidades de individuos de talla comercial en los estratos 21, 31, 32 y 33 obtenidas mediante el empleo del método de interpolación del inverso ponderado de la distancia (IDW) y estadística convencional, antes y después de la campaña marisquera 2003-2004.
 Table 5.- Density of commercial size individuals in strata 21, 31, 32 and 33 calculated using interpolation by inverse distance weighted method (IDW) and conventional statistics, before and after exploitation period 2003-2004.

Fecha	Especie	IDW		Estadística convencional		
		media ind/m ²	Nº estratos	media ind/m ²	máximo	mínimo
Antes	Berberecho	2.05	4	2.93	6.05	0.16
Después	Berberecho	3.75	4	3.51	5.17	1.94
Antes	A. Babosa	0.22	4	0.22	0.22	0.21
Después	A. Babosa	0.16	4	0.21	0.21	0.20
Antes	A. Fina	0.23	4	0.39	0.85	0.04
Después	A. Fina	0.09	4	0.15	0.47	0.00
Antes	A. Japonesa	0.03	4	0.03	0.09	0.00
Después	A. Japonesa	0.14	4	0.15	0.45	0.00

4. Incrementar en 5 kg la cuota de captura fijada para el berberecho en el plan anterior, dada la gran abundancia de esta especie en la zona IIA y el riesgo de una mortalidad masiva al tratarse de una zona fangosa y con presencia de gran cantidad de estrellas de mar.

Tabla 6.- Principales decisiones en la gestión de la explotación durante la campaña 2003-2004.
 Table 6.- Most remarkable decisions taken for management during the 2003-2004 exploitation period.

06/10/2003	Se inicia la campaña en la zona IIA, de acuerdo con la estrategia de explotación contemplada inicialmente en el Plan de Explotación. Las cuotas de captura diaria por mariscador son: berberecho 30 kg, almeja fina 2 kg, almeja babosa 3 kg y almeja japonesa 4 kg.
03/11/2003	Se abre la zona IIB. Los mariscadores pueden faenar en toda la zona II.
01/12/2003	Se cierra la zona II y se abre la zona I. La cuota de captura de berberecho se reduce de 30 a 20 kg.
02/02/2004	Se reabre la zona II y permanece abierta la I. La cuota de captura de berberecho se reduce de 20 a 10 kg.
01/03/2004	Se cierra la zona IIB. La cuota de captura de berberecho se aumenta a 20 kg.
31/03/2004	Finaliza la campaña.

Figura 10.- Estructura de tallas de la población de berberecho en cada estrato en septiembre de 2003.
 Figure 10.- Cockle size structure per strata in September 2003.

Figura 11.- Estructura de tallas de la población de berberecho y almeja babosa en la zona I (estratos 21, 31, 32 y 33) en septiembre de 2003 y abril de 2004. La línea vertical indica la talla comercial.
 Figure 11.- Cockle and carpet-shell clam size structure in zone I (strata 21, 31, 32 and 33) in September 2003 and April 2004. The vertical line indicates the commercial size.

Los cambios producidos en la estrategia de explotación, una vez iniciada la campaña extractiva, fueron anotados en el registro de incidencias del plan (Tabla 6). Para interpretar algunas de las variaciones observadas en la evolución de los resultados de la explotación del banco, es necesario conocer las modificaciones de la estrategia inicial de explotación:

El avance de la campaña, centrada en la explotación del berberecho en la zona IIA, se reflejó en el incremento constante de las capturas de esta especie (Figura 13a), al mismo tiempo que disminuían las CPUEs (Figura 13b). La apertura de la zona IIB contribuyó a relajar la presión pesquera sobre el stock de berberecho en la IIA, al quedar accesible el stock de almeja babosa allí existente. Consecuentemente, en los primeros días de acceso al nuevo stock se produjo un incremento brusco de las capturas y CPUE de almeja babosa, aunque a mediados de ese mes el incremento de capturas se suavizó y las CPUEs se redujeron casi a la mitad (Figura 13c,d).

A principios del mes de diciembre, las CPUEs de berberecho y almeja babosa habían descendido considerablemente (Figura 13b,d). Esta circunstancia, junto con la proximidad de la época navideña y su influencia en los precios, aconsejaron el traslado de la explotación desde la zona II a la zona I. La explotación se centró, desde ese momento, en las diferentes especies de almeja, de modo que el incremento de capturas de berberecho fue muy bajo (Figura 13a), mientras que las capturas de las almejas aumentaron rápidamente (Figura 13). La CPUE de almeja fina se mantuvo en niveles altos hasta finales de febrero, mientras que en la japonesa descendió paulatinamente a lo largo de la campaña (Figura 13f,h). Se constata el incremento de precios esperado durante la época navideña (Figura 14), sobre todo para las tres especies de almejas. Los siguientes cambios de estrategia de explotación fueron motivados por la evolución de las capturas. Igualmente, se tuvo en cuenta, tanto la evolución de los precios (Figura 14), como la distribución de tallas de los ejemplares capturados (Tabla 7).

Figura 12.- División del banco de "Lombos do Ulla" en distintas zonas de explotación durante la campaña extractiva de 2003-2004.
 Figure 12.- Division of "Lombos do Ulla" bank division in 3 rotating exploitation areas during the 2003-2004 extraction campaign.

Tabla 7.- Talla media (TM) y porcentaje de talla no comercial (TNC) en los controles de talla realizados sobre las capturas, durante la campaña 2003-2004.

Table 7.- Mean size (TM) and proportion of non commercial individuals (TNC) analysed from size control sampling on captures, during the 2003-2004 extraction campaign.

Zona	Fecha	Berberecho			A. fina			A. babosa			A. japonesa		
		N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC
IIA	06/10/2003	600	32.47	1.5									
IIA	27/10/2003	600	31.46	2.7									
IIA y IIB	20/11/2003	600	31.22	4.3				520	39.42	37.1			
I	11/12/2003	600	34.18	1.5	600	45.75	5.7	80	43.10	7.5	520	43.71	18.9
I	15/01/2004	400	32.71	5.8	400	43.87	13.5	260	44.09	8.1	400	43.35	21.8
I, IIA y IIB	11/02/2004	400	32.74	11.5	400	45.32	6.5	400	40.20	32.5	400	42.9	25.0
I y IIA	08/03/2004	400	30.87	20.3	400	45.61	10.0	220	42.79	18.2			

La campaña extractiva 2003-2004 se prolongó durante un total de 118 jornadas de trabajo. El número de mariscadores decreció paulatinamente a lo largo de la campaña y mostró una ligera recuperación al final de la misma (Figura 15a). La distribución del esfuerzo diario entre las distintas cofradías de la Ría de Arousa (Figura 15b) es un

Figura 13.- Evolución de las capturas, esfuerzo pesquero y CPUE a lo largo de la campaña marisquera de 2003-2004.
 Figure 13.- Evolution of captures, fishing effort and CPUE during the 2003-2004 extraction campaign.

Figura 14.- Evolución del precio medio de los bivalvos en la lonja de Rianxo durante la campaña marisquera de 2003-2004.
 Figure 14.- Bivalve mean price evolution from Rianxo fish market during the 2003-2004 extraction campaign.

Figura 15.- Evolución del esfuerzo pesquero aplicado al banco de "Lombos do Ulla" en la campaña marisquera de 2003-2004 en número de mariscadores totales (a) y proporción de mariscadores por cofradía (b).
 Figure 15.- Fishing effort on "Lombos do Ulla" bank during the 2003-2004 extraction campaign: (a) Fishermen total number; (b) fishermen proportion per fishermen's association.

indicador del peso específico de cada una de ellas en el plan de explotación y de las distintas estrategias que emplean. La cofradía de Rianxo destaca por el elevado número de mariscadores y por su comportamiento relativamente uniforme a lo largo de la campaña. Otro grupo formado por las cofradías de Cambados, Pobra do Caramiñal, Vilanova de Arousa, Cabo de Cruz, Carril, Ribeira e Illa de Arousa, tuvieron un número de mariscadores intermedio, y un interés por el banco variable a lo largo del tiempo. Finalmente, las cofradías de Vilaxoán, Aguiño, Palmeira y O Grove, apenas tuvieron mariscadores faenando en este banco.

La densidad de las diferentes especies tras la campaña resultó semejante a la existente al inicio de la misma, salvo en el caso de la almeja fina, en la que, a pesar del descenso debido a la explotación, la densidad final permaneció por encima de la existente en abril del año anterior. Al final de la campaña extractiva se pudo constatar, por tanto, el

incremento neto de la densidad y distribución de las especies comerciales (Tabla 5, Figuras 8 y 9).

Campaña 2004-2005

El análisis de la densidad y distribución espacial del stock, previo al inicio de la campaña (septiembre de 2004), mostró un incremento importante de la densidad y distribución espacial del berberecho, almeja babosa y almeja japonesa, de talla comercial. Únicamente la densidad de almeja fina de talla comercial mantiene valores semejantes a los de abril de 2004 (Tablas 5 y 8, Figuras 8b, 9, 16a, 17). Es destacable que en la zona II del banco apenas quedan berberechos del año anterior (Figuras 8b y 16a).

Tabla 8.- Densidades de individuos de talla comercial en los estratos 21, 31, 32 y 33 obtenidas mediante el empleo del método de interpolación del inverso ponderado de la distancia (IDW) y estadística convencional, antes y después de la campaña marisquera 2004-2005.
 Table 8.- Density of commercial size individuals in strata 21, 31, 32 and 33 calculated using interpolation by inverse distance weighted method (IDW) and conventional statistics, before and after exploitation period 2004-2005.

Fecha	Especie	IDW		Estadística convencional		
		media ind/m ²	Nº estratos	media ind/m ²	máximo	mínimo
Antes	Berberecho	39.59	4	39.71	55.50	24.06
Después	Berberecho	29.73	4	35.54	50.72	20.38
Antes	A. babosa	0.29	4	0.33	0.33	0.32
Después	A. babosa	0.10	4	0.19	0.19	0.18
Antes	A. fina	0.14	4	0.13	0.35	0.00
Después	A. fina	0.09	4	0.15	0.31	0.00
Antes	A. japonesa	0.21	4	0.23	0.63	0.00
Después	A. japonesa	0.24	4	0.28	0.72	0.00

Figura 16.- Distribución espacial de la densidad de berberecho de talla comercial en septiembre de 2004 (a) y abril de 2005 (b).
 Figure 16.- Spatial distribution of commercial size cockles in September 2004 (a) and April 2005 (b).

La estructura de tallas de berberecho encontrada en septiembre de 2004, mostró diferencias importantes entre los distintos estratos (Figura 18). Por otra parte, para el conjunto del banco, la estructura de tallas de esta especie indicó que los ejemplares disponibles para la explotación se correspondían con la cohorte reclutada a lo largo de 2003, así como la presencia de una importante cohorte reclutada después del muestreo

Figura 17.- Distribución espacial de la densidad de almejas de talla comercial en septiembre de 2004 y abril de 2005.
 Figure 17.- Spatial distribution of commercial size clams in September 2004 and April 2005.

realizado en abril de 2004 (Figuras 11a,b y 19a,b). La información aportada por la estructura de tallas mostró también un importante reclutamiento en las tres especies de almejas (Figura 19c,e,g). Sin embargo, tanto la talla media del berberecho como la de las almejas, estaba por debajo de lo observado el año anterior.

Una vez mostrada la situación de las poblaciones de bivalvos, los representantes de las entidades asociativas del sector decidieron adoptar las medidas recomendadas por el equipo técnico e incluirlas en el Plan de Explotación:

1. Para evitar daños por efecto del marisqueo en las poblaciones con un alto

Figura 18.- Estructura de tallas de la población de berberecho en cada estrato en septiembre de 2004.
 Figure 18.- Cockle size structure per strata in September 2004.

Figura 19.- Estructura de tallas de la población de berberecho y almejas en la zona I (estratos 21, 31, 32 y 33) en septiembre de 2004 y abril de 2005. La línea vertical indica la talla comercial.
 Figure 19.- Cockle and clam population size structure in zone I (strata 21, 31, 32 and 33) in September 2004 and April 2005. The vertical line indicates the commercial size.

porcentaje de juveniles, así como una eventual caída de los precios por venta de marisco de talla pequeña, el inicio de la campaña extractiva se retrasó un mes.

2. Al adoptar esta medida, gran parte de la cohorte anual de berberecho del año 2003 podría alcanzar la talla mínima legal, pero este retraso no sería suficiente para las almejas, por lo que se propuso una nueva subdivisión de la zona I en dos partes (Figura 20). Esta división separó la zona IA, que contiene la mayor cantidad de almejas de la zona IB que únicamente tenía berberecho (Figuras 16 y 17).
3. Se comenzó la explotación del banco abriendo únicamente las zonas II y IB, reservando la zona IA para el mes de diciembre, cuando los precios de las almejas suelen ser más elevados.

Una vez iniciada la campaña extractiva, los responsables de las entidades asociativas del sector, en reuniones mantenidas con los responsables de este proyecto, adoptaron cambios en la estrategia extractiva, con el fin de maximizar el rendimiento del banco. Los cambios realizados se basaron en la evolución de las extracciones y de los precios en lonja, así como de los controles de talla. Las modificaciones de la estrategia de explotación se muestran en la tabla 9.

Figura 20.- División del banco de "Lombos do Ulla" en distintas zonas de explotación para la campaña 2004-2005.

Figure 20.- Division of "Lombos do Ulla" bank division in 3 rotating exploitation areas during the 2004-2005 extraction campaign.

Tabla 9.- Principales decisiones en la gestión de la explotación durante la campaña 2004-2005.

Table 9.- Most remarkable decisions taken for management during the 2004-2005 exploitation period.

02/11/2004	Inicio de la campaña en las zonas IB y II. Las cuotas de captura diaria por mariscador se establecen en: berberecho 20 kg, almeja fina 2 kg, almeja babosa 3 kg y almeja japonesa 3 kg.
01/12/2004	Se cierran las zonas II y IB y se abre la zona IA. Se mantienen las mismas cuotas de captura.
17/01/2005	La cuota de captura de berberecho se aumenta a 25 kg y no se trabajará los viernes, debido al descenso de precios en lonja ese día de la semana.
18/01/2005	La cuota de captura de berberecho se reduce a 15 kg, por la evolución de los precios a la baja.
01/02/2005	La cuota de berberecho se aumenta a 20 kg.
08/02/2005	La cuota de berberecho quedó establecida nuevamente en 15 kg y los viernes se vuelve a trabajar, pero únicamente para extraer almejas.
18/04/2005	Se cierra la zona IA y se abren las zonas II y IB. Se cambia la cuota de berberecho a 20 kg. No se permite la extracción de almejas. No se trabajará los viernes.
29/04/2005	Finaliza la campaña.

Durante el mes de noviembre la extracción se centró, sobre todo, en berberecho y almeja babosa, por ser las especies más abundantes en las zonas abiertas a la explotación. A pesar del incremento continuo en las capturas de estas especies (Figura 21a,c), las CPUEs mostraron una tendencia creciente a lo largo de todo el mes (Figura 21b,d), si bien, en el caso del berberecho, se acusó un ligero descenso de la talla media de las capturas, aunque siempre se mantuvo por encima de la talla comercial (Tabla 10).

Tabla 10.- Talla media (TM) y porcentaje de talla no comercial (TNC) en los controles de tallas realizados sobre las capturas, durante la campaña 2004-2005.

Table 10.- Mean size (TM) and proportion of non commercial individuals (TNC) analysed from size control sampling on captures, during the 2004-2005 extraction campaign.

Zona	Fecha	berberecho			A. fina			A. babosa			A. japonesa		
		N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC
II y IB	04/11/2004	225	31.70	3.6				225	31.70	55.6			
II y IB	11/11/2004	225	30.50	12.4				225	38.60	41.8			
II y IB	17/11/2004	225	30.69	7.1				225	38.09	50.2			
II y IB	24/11/2004	225	29.88	12.9									
IA	01/12/2004	225	31.00	4.9	225	44.87	11.6	225	36.54	76.9	225	39.65	63.1
IA	09/12/2004	225	30.36	9.3	225	43.57	22.2	225	36.49	76.0	225	40.91	42.2
IA	15/12/2004	225	30.85	6.7	225	43.19	20.4	225	37.58	61.8	225	40.33	48.0
IA	22/12/2004	225	30.63	8.9	225	44.19	24.4	225	38.61	49.3	225	41.87	30.7
IA	29/12/2004	225	30.67	4.0	225	44.04	16.9	225	38.80	46.7	225	41.96	30.2
IA	07/01/2005	225	30.44	4.4									
IA	12/01/2005	225	30.10	19.6	225	43.93	29.8	225	39.70	36.0	225	40.93	42.2
IA	19/01/2005	225	30.06	16.4	225	44.95	22.2	225	39.99	32.4	225	41.44	30.7
IA	26/01/2005	225	30.54	8.0	225	44.92	20.4	225	42.56	17.8	225	41.66	34.7
IA	02/02/2005	225	29.56	23.1	225	44.03	18.2	225	38.01	55.6	225	41.05	41.8
IA	09/02/2005	225	29.54	19.1	225	45.99	9.8	225	38.61	51.6	225	41.53	40.0
IA	16/02/2005	225	29.59	7.6	225	46.42	12.4	225	35.95	77.8	225	40.9	47.1
IA	23/02/2005	225	29.75	17.3	225	46.34	15.1	225	38.44	48.9	225	41.12	39.6
IA	02/03/2005	225	30.41	8.9	225	47.49	12.0	225	38.50	49.3	225	41.89	36.0
IA	09/03/2005	225	29.52	19.6	225	47.01	8.0	225	39.17	39.6	225	41.41	32.9
IA	16/03/2005	225	30.10	12.9	225	47.22	8.0	225	38.42	48.4	225	42.3	25.8
IA	23/03/2005	225	29.89	13.8	225	45.38	17.8	225	39.88	25.3	225	42.64	18.2
IA	30/03/2005	225	30.56	16.4	225	46.06	13.8	225	38.84	36.4	225	42.66	20.4
IA	06/04/2005	225	30.28	12.0	225	44.10	17.3	225	40.28	25.8	225	42.63	19.6
IA	13/04/2005	225	30.18	13.3	225	43.93	6.2	225	39.10	31.6	225	42.33	14.2
II y IB	20/04/2005	225	31.24	6.2									
II y IB	27/04/2005	225	30.45	10.2									

La curva de capturas acumuladas de almeja babosa comenzó a presentar una tendencia asintótica a finales del mes de noviembre (Figura 21c). Esta circunstancia, junto con la proximidad de las festividades navideñas y el esperado aumento de la demanda y de los precios, aconsejaron cesar la explotación en las zonas II y IB, y comenzar la extracción en la zona IA, en la que se encontraba disponible una mayor abundancia de almeja fina y japonesa. Este cambio de estrategia propició el repunte de las capturas de las cuatro especies, pero sobre todo, de las capturas de almejas fina y japonesa (Figura 21).

La extracción se mantuvo en la zona IA prácticamente todo el resto de la campaña, dado que los principales parámetros que podrían aconsejar una rotación de zonas de explotación se mantuvieron dentro de márgenes aceptables: (a) las curvas de capturas acumuladas de las cuatro especies reflejaban un crecimiento continuado, (b) las CPUEs fluctuaban en torno a un valor más o menos constante, (c) las tallas medias de las capturas se mantenían por encima de los mínimos legales de cada especie, y salvo en el caso de la almeja babosa, con bajos porcentajes de individuos inferiores a esta talla (Tabla 10), (d) los precios medios se mantenían en valores aceptables para los mariscadores, e incluso mostraban una tendencia alcista en los últimos meses de la campaña (Figura 22).

Figura 21.- Evolución de las capturas, esfuerzo pesquero y CPUE a lo largo de la campaña marisquera de 2004-2005.
 Figure 21.- Evolution of captures, fishing effort and CPUE during the 2004-2005 extraction campaign.

En la evolución de los precios pudieron constatare dos épocas de precios al alza que coinciden, la primera con las fechas previas a las navidades, y la segunda, con la proximidad de las festividades de Semana Santa y Pascua.

Figura 22.- Evolución del precio medio de los bivalvos en la lonja de Rianxo durante la campaña marisquera de 2004-2005.
 Figure 22.- Bivalve mean price evolution from Rianxo fish market during the 2004-2005 extraction campaign.

Figura 23.- Evolución del esfuerzo pesquero aplicado al banco de “Lombos do Ulla” en la campaña marisquera de 2004-2005 en número de mariscadores totales (a) y proporción de mariscadores por cofradía (b).
 Figure 23.- Fishing effort on “Lombos do Ulla” bank during the 2004-2005 extraction campaign: (a) Fishermen total number; (b) fishermen proportion per fishermen’s association.

Los últimos días de la época extractiva, ya en el mes de abril, se optó por una rotación en las zonas de explotación que, al mismo tiempo que permitía reducir la presión extractiva sobre las distintas especies de almeja de la zona IA, propiciaba la extracción de los ejemplares adultos que permanecían sin ser explotados en las zonas II y IB. Al igual que en la campaña anterior, el número total de mariscadores fue mínimo en el tramo medio de la campaña y máximo al inicio y final de la misma (Figura 23a). La cofradía de Rianxo fue la que, como en las campañas anteriores, aportó el mayor número de mariscadores y embarcaciones al plan (Figura 23b). En el inicio y fin de la campaña también destacó la afluencia de mariscadores de la cofradía de A Illa. Una vez finalizada la campaña extractiva, el stock remanente en el banco correspondiente a cada una de las especies pudo ser evaluado a partir del muestreo realizado en el mes de abril. La distribución espacial final de cada una de las especies fue similar, o algo mayor en el caso de la almeja japonesa, a la existente antes del inicio de la campaña extractiva (Figuras 16 y 17). Las densidades de las diferentes especies (Tabla 8)

mostraron valores similares a los existentes antes del inicio de la extracción, mientras que las tallas experimentaron un ligero aumento (Figura 19).

Campaña 2005-2006

La evaluación del banco previa al inicio de la campaña marisquera realizada en septiembre de 2005, mostró una reducción importante, tanto en la densidad, como en la distribución espacial de berberecho de talla comercial (Tabla 11, Figura 24a), con respecto a la situación existente en abril de ese mismo año (Tabla 8, Figura 16b). No ocurrió lo mismo con los ejemplares de talla comercial de las diferentes especies de almejas, que mantuvieron entre ambas fechas valores semejantes de densidad y distribución espacial (Tablas 8 y 11, Figuras 17 y 24).

Tabla 11.- Densidades de individuos de talla comercial en los estratos 21, 31, 32 y 33 obtenidas mediante el empleo del método de interpolación del inverso ponderado de la distancia (IDW) y estadística convencional, antes de la campaña marisquera 2005-2006.
 Table 11.- Density of commercial size individuals in strata 21, 31, 32 and 33 calculated using interpolation by inverse distance weighted method (IDW) and conventional statistics, before exploitation period 2005-2006.

Especie	IDW		Estadística convencional		
	media ind/m ²	Nº estratos	media ind/m ²	máximo	mínimo
Berberecho	13.40	4	14.87	18.96	10.78
A. babosa	0.09	4	0.17	0.32	0.03
A. fina	0.11	4	0.15	0.28	0.01
A. japonesa	0.36	4	0.33	0.54	0.12

Figura 24.- Distribución espacial de la densidad de berberecho y almejas de talla comercial en septiembre de 2005.
 Figure 24.- Spatial distribution of commercial size cockles and clams in September 2005.

La estructura de tallas de berberecho en septiembre de 2005 mostró la mayor proporción de ejemplares de talla comercial en los estratos 11, 12 y 21 (Figura 25). Para la totalidad

del banco, la estructura de tallas del berberecho en septiembre de 2005 presentó la mayor parte de los ejemplares con tallas situadas entre 15 y 20 mm (Figura 26a).

Figura 25.- Estructura de tallas de la población de berberecho en cada estrato, en septiembre de 2005.
 Figure 25.- Cockle size structure per strata in September 2005.

Figura 26.- Estructura de tallas de las poblaciones de berberecho y almejas en la zona I (estratos 21, 31, 32 y 33) en septiembre de 2005. La línea vertical indica la talla comercial.
 Figure 26.- Cockle and clams population size structure in the zone I (strata 21, 31, 32 and 33) in September 2005. The vertical line indicates the commercial size.

La estructura de tallas de las almejas babosa y japonesa (Figuras 26b,d), mostró la moda más importante de la distribución en torno a los 25 mm y 20 mm, respectivamente, y un escaso reclutamiento, pero suficiente para verse reflejado en el histograma de tallas de septiembre. La almeja fina presentó una estructura de tallas con la moda principal en torno a los 15 mm, correspondiente al reclutamiento de nuevos juveniles (Figura 26c).

Una vez expuesta la situación del banco a los representantes de las asociaciones del sector extractivo, se acordó comenzar la campaña marisquera con la siguiente estrategia:

1. Comenzar la extracción en las zonas de mayor proporción de berberecho de talla comercial, y reservar las áreas de mayor concentración de almejas para fechas en que se prevé una subida de precios.
2. Extraer los ejemplares de berberecho restantes de la zona II.
3. Suspender la actividad extractiva los viernes, al comprobarse una disminución de los precios ese día de la semana durante la campaña anterior (Figura 27).
4. Conceder un plazo de un mes para que los mariscadores cambien su arte de pesca por otro que capture una menor proporción de ejemplares de tallas pequeñas. Una vez cumplido ese plazo quedará prohibida la utilización en el banco de “raños” con separación entre varillas inferior a 17 mm.

Figura 27.- Variación de precios de berberecho en la lonja de Rianxo en función del día de la semana durante la campaña 2004-2005.
 Figure 27.- Cockle price variation in Rianxo fish market as function of day of the week during 2004-2005 extraction campaign.

Figura 28.- División del banco de “Lombos do Ulla” en distintas zonas de explotación para la campaña 2005-2006.
 Figure 28.- Division of “Lombos do Ulla” bank in different rotating exploitation areas during the 2005-2006 extraction campaign .

La zonación adoptada para la rotación de la explotación en esta campaña fue diferente a la de campañas anteriores (Figura 28). Los cambios establecidos por los responsables de las cofradías, junto con los responsables del proyecto, se centraron básicamente en la rotación de la explotación, como se recoge en al tabla 12.

Desde el principio de la campaña, las capturas de berberecho experimentaron un crecimiento continuo, de modo que la rotación de zonas de explotación evitó caídas en

Tabla 12.- Principales decisiones en la gestión de la explotación durante la campaña 2005-2006.
 Table 12.- Most remarkable decisions taken for management during the 2005-2006 exploitation period.

03/10/2005	Inicio de la campaña. Se comienza a trabajar únicamente en las zonas IB y IIA. No se trabajará los viernes. Las cuotas de captura establecidas son: berberecho 20 kg, almeja fina 1 kg, almeja babosa 2 kg, y almeja japonesa 2 kg.
19-20/10/2005	Huelga de la flota de pesca de bajura y marisqueo a flote en Rianxo, motivada por el elevado precio del combustible.
24/10/2005	Se cierran las zonas IB y IIA y se abre la zona 0. Se mantienen las cuotas. Huelga de la flota de pesca de bajura y marisqueo a flote, motivada por el elevado precio del combustible.
27/10/2005	Se mantienen abiertas las zonas 0, IB y IIA.
01/11/2005	Comienza la prohibición de utilizar raños con separación entre varillas menor de 17 mm
02/11/2005	Mal tiempo
01/12/2005	Se abren las zonas IIB y IA, se mantiene abierta la 0 y se cierran las zonas IB y IIA.
20/02/2006	Se abren todas las zonas. Se mantienen las cuotas.
29-30/03/2006	Mal tiempo
30/03/2006	Final de campaña

la pendiente de las capturas acumuladas (Figura 29a). Mucho más variable se mostró la evolución de la CPUE (Figura 29b). A pesar de la apertura de la zona 0 en noviembre, la CPUE continuó su descenso progresivo desde el inicio de la campaña. En el mes de diciembre se produjo un fuerte incremento de este parámetro, relacionado con el traslado de la actividad a las zonas del banco reservadas para ese momento. Concluido

Figura 29.- Evolución de las capturas, esfuerzo pesquero y CPUE a lo largo de la campaña marisquera de 2005-2006.
 Figure 29.- Evolution of captures, fishing effort and CPUE during the 2005-2006 extraction campaign.

el mes de diciembre, la CPUE continuó descendiendo paulatinamente, con un ligero repunte al reabrir la zona IB, en la que este recurso es más abundante.

Durante esta campaña la talla media del berberecho capturado por los mariscadores estuvo muy cerca de la talla mínima legal, y, como consecuencia, el porcentaje de individuos con talla inferior a la legal capturados fue muy elevado, a pesar de que en esta campaña se estableció la prohibición de utilizar “raños” con una separación de varillas inferior a 17 mm (Tabla 13).

Tabla 13.- Talla media (TM) y porcentaje de talla no comercial (TNC) en los controles de talla realizados sobre las capturas, durante la campaña 2005-2006.

Table 13.- Mean size (TM) and proportion of non commercial individuals (TNC) analysed from size control sampling on captures, during the 2005-2006 extraction campaign.

Zona	Fecha	berberecho			a. fina			a. babosa			a. japonesa		
		N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC	N	TM (mm)	% TNC
II y IB	05/10/2005	225	30.53	14.20	225	44.60	10.70	225	39.69	28.80	225	43.97	15.60
II y IB	19/10/2005	225	30.21	20.90	225	43.96	16.40	225	38.26	51.10	225	43.69	21.80
II y IB	03/11/2005	225	29.52	20.00	225	41.82	23.56	225	39.41	36.00	225	42.32	30.22
II y IB	16/11/2005	225	29.24	29.33	225	41.96	33.78	225	39.21	36.44	225	43.04	28.44
IA	01/12/2005	225	29.36	24.89	225	41.82	28.00	225	38.58	45.33	225	42.66	23.11
IA	14/12/2005	225	29.14	32.00	225	40.83	52.00	60	37.91	55.00	225	40.52	48.00
IA	27/12/2005	225	29.19	32.00	225	41.29	35.11	167	37.42	63.47	225	41.92	33.78
IA	12/01/2006	225	28.83	36.89	225	40.53	56.00	225	37.00	69.33	225	40.43	45.33
IA	24/01/2006	225	28.75	44.00	225	40.79	50.22				225	40.93	44.44
IA	07/02/2006	225	28.65	41.78	225	42.38	34.67	165	37.33	65.46	225	42.86	34.22
IA	22/02/2006	225	28.87	34.67	225	42.23	27.11				225	41.84	41.78
IA	09/03/2006	225	28.45	42.22	225	42.55	27.56				225	41.97	35.11
IA	21/03/2006	225	28.04	54.22	225	41.05	41.78				225	42.03	38.22
II y IB	05/10/2005	225	30.53	14.20	225	44.60	10.70	225	39.69	28.80	225	43.97	15.60

Una vez abiertas a la explotación las zonas en que las diferentes especies de almeja eran más abundantes, su captura experimentó un aumento continuado. Cabe destacar las bajas capturas acumuladas de almeja babosa así como la fuerte fluctuación de las capturas por unidad de esfuerzo (Figura 29c,d). Por el contrario, las capturas de almeja fina fueron semejantes a las del año anterior y con escasas variaciones de las CPUEs (Figura 29e,f), las de almeja japonesa fueron muy superiores a las de los años anteriores, con unas CPUEs relativamente estables (Figura 29g,h).

Los resultados correspondientes a los controles periódicos de talla de las capturas se exponen en la tabla 13. La talla media de las capturas de almeja babosa se situó por debajo de la talla mínima legal desde mediados de diciembre. A partir de ese momento más de la mitad de las capturas no alcanzaban la talla, lo que provocó la escasa actividad en la zona del banco donde únicamente vive esta especie. En el caso de las almejas fina y japonesa, la talla media se mantuvo dentro de unos límites aceptables, mientras que el porcentaje de individuos de talla no comercial fue bastante variable.

La evolución de precios de primera venta a lo largo de la campaña fue similar a la de años anteriores. El incremento de precios en las fechas próximas a las fiestas navideñas fue más notable en los casos de las almejas fina y babosa (Figura 30).

La mayor participación de mariscadores en la campaña extractiva se registró durante

Figura 30.- Evolución del precio medio de los bivalvos en la lonja de Rianxo durante la campaña marisquera de 2005-2006.
 Figure 30.- Bivalve mean price evolution from Rianxo fish market during the 2005-2006 extraction campaign.

Figura 31.- Evolución del esfuerzo pesquero aplicado al banco de "Lombos do Ulla" en la campaña marisquera de 2005-2006 en número de mariscadores totales (a) y proporción de mariscadores por cofradía (b).
 Figure 31.- Fishing effort on "Lombos do Ulla" bank during the 2005-2006 extraction campaign: (a) fishermen total number; (b) fishermen proportion per fishermen's association.

Figura 32.- Evolución de la salinidad en el banco "Lombos do Ulla" entre 2003 y 2005.
 Figure 32.- Salinity temporal evolution on "Lombos do Ulla" bank between 2003 and 2005.

Figura 33.- Comparación de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) calculada por jornadas y por hora en el inicio de la campaña extractiva de 2003-2004.
 Figure 33.- CPUE comparison calculated per day and per hour at the beginning of the 2003-2004 extraction campaign.

los dos primeros meses. A partir del tercer mes de campaña descendió el número de mariscadores de forma continuada hasta el final de la campaña (Figura 31a). Como en las campañas anteriores, la cofradía de pescadores que aportó un mayor número de mariscadores fue la de Rianxo. Las cofradías de A Illa y Cambados también participaron con un número importante de mariscadores, junto con Cabo de Cruz y Carril (Figura 31b).

DISCUSIÓN

A la vista de la evolución de los recursos y los resultados de la explotación (Tabla 14) se puede afirmar que a lo largo de estas cuatro campañas extractivas se produjo una clara recuperación de la producción del banco, mucho más evidente en el berberecho. En este sentido, tomando como referencia los datos de venta de la cofradía de pescadores de Rianxo, en la que las extracciones procedentes de este banco tienen mayor importancia, el promedio de ventas anuales de berberecho entre 1992 y 2001 fue de 160 t, mientras que a partir de 2003 las ventas superaron siempre las 600 t (Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos). En el caso de las tres especies de almejas, fina, japonesa y babosa, esta recuperación se plasmó en una mayor distribución en la superficie del banco y un aumento de las densidades. En todo caso, teniendo en cuenta su biología y hábitat preferencial, estas tres especies, pero sobre todo la almeja babosa, han de considerarse como accesorias en un banco situado en una zona con fuertes fluctuaciones de

Tabla 14 - Duración, esfuerzo y capturas, en kg y euros, de las campañas extractivas incluidas en el proyecto m/día: mariscadores por día de campaña; m/barco: mariscadores por barco * Ingresos estimados a partir de las capturas y del precio medio.

Table 14 - Extraction periods, fishing effort, and shellfish captures (kg and euros), between 2002 and 2005 m/día: fishermen per day; m/barco: fishermen per ship * Incomes estimated from captures and average price.

Campaña	Duración (días)	Esfuerzo (m/día) (m/barco)		Especie	Capturas (kg)	Precio (euros/kg)	Ingresos* (euros)
2002-2003	24	290.67	1.62	Berberecho	169 771	2.29	388 775
				Almeja japonesa	301	10.04	3 022
				Almeja fina	114	19.03	2 169
				Almeja babosa	11 007	12.77	140 559
2003-2004	118	204.62	1.51	Berberecho	515 572	2.44	1 257 995
				Almeja japonesa	5 846	11.66	68 164
				Almeja fina	15 112	23.38	353 318
				Almeja babosa	8 856	12.47	110 434
2004-2005	119	325.55	1.55	Berberecho	765 399	2.66	2 035 961
				Almeja japonesa	10 628	6.81	72 376
				Almeja fina	10 123	25.96	262 793
				Almeja babosa	3 072	9.80	30 105
2005-2006	104	297.74	1.52	Berberecho	599 851	2.75	1 649 590
				Almeja japonesa	32 673	7.64	249 622
				Almeja fina	13 971	21.80	304 568
				Almeja babosa	1 476	11.36	16 767

salinidad. Esta rápida recuperación de las poblaciones de bivalvos en “Lombos do Ulla”, ha ocurrido sin renunciar a los otros tres objetivos planteados en el proyecto: mantener la actividad extractiva durante el mayor tiempo posible, permitir la participación a cualquier embarcación de la Ría de Arousa y desarrollar una actividad extractiva económicamente rentable.

En el análisis de la recuperación de la producción del banco, se debe tener en cuenta la incidencia del periodo de altas precipitaciones sufrido desde octubre de 2000 a mayo de 2001. Es factible que estas condiciones climatológicas redujeran a mínimos las poblaciones de bivalvos en el estuario del Ulla, y que durante el periodo abarcado por este estudio sus poblaciones todavía estuvieran en fase de recuperación, al igual que en las cofradías limítrofes. Así, durante el mismo período de tiempo, en las cofradías de Rianxo y Cabo de Cruz, el stock intermareal de las distintas especies de almeja mostraba una recuperación progresiva pero, todavía en 2004, por debajo de la mitad de los niveles existentes con anterioridad a la incidencia de las fuertes lluvias, como reflejan los datos de venta en lonja (Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos).

Tras el cierre del banco marisqueero en diciembre de 2002, los mariscadores localizaron un stock muy abundante de berberecho en la zona II, donde no se extraían bivalvos desde hacía décadas. El muestreo realizado en abril de 2003, mostró una gran acumulación de berberecho en esa zona. Por el tamaño de los individuos y el número de anillos de crecimiento presentes en sus conchas, se pudo comprobar que pertenecían a las cohortes de 2002 y 2001. La presencia de estos ejemplares únicamente se explica por un arrastre desde la zona 0 y I, ocasionado por la corriente mareal, como consecuencia de los bruscos descensos de salinidad registrados en el banco durante el invierno de 2002 y primavera de 2003 (Figura 32).

Para llevar a cabo la gestión de los bancos marisqueeros no existen manuales, como en el caso de las pesquerías industriales. La información sobre las campañas anteriores suele ser muy escasa o, como en el caso de “Lombos do Ulla”, inexistente. Las herramientas de gestión para este tipo de bancos naturales, propuestas por diversos autores, integran aspectos biológicos, sociales y económicos de forma simultánea (Defeo, 1987; Seijo et al., 1997). En estos sistemas las estadísticas de esfuerzo pesquero y de capturas adquieren la misma importancia que la biología de las poblaciones explotadas.

En este proyecto hemos utilizado una batería de procedimientos sencillos: (a) muestreo directo del banco, (b) control de la actividad extractiva, (c) controles periódicos de talla en las capturas y (d) control de ventas. Algunos son utilizados desde hace algunos años de manera rutinaria por los asesores técnicos de los planes de explotación llevados a cabo en las cofradías gallegas, pero empleados conjuntamente permiten obtener una visión más adecuada de la dinámica de las poblaciones y de su explotación.

Defeo (1987) señala que la importancia del muestreo directo de los bancos, permite conocer la distribución espacial de los recursos, estimar la abundancia del stock y analizar la estructura poblacional. Es por ello un método de gran interés para aplicarlo antes de iniciar la campaña extractiva. No obstante, su empleo rutinario presenta importantes dificultades. Si necesitamos una precisión razonable, la densidad de estaciones de muestreo deberá ser alta, y esto conlleva una mayor duración de la campaña de muestreo y del consiguiente procesado de las muestras (Krebs, 1998). Todo esto, además de encarecer el procedimiento, retrasa la disponibilidad de los resultados, y, en la gestión del marisqueo, el tiempo disponible, previo a la toma de decisiones, siempre es muy reducido.

La heterogeneidad espacial, en la abundancia y estructura de tallas de este tipo de recursos, aconseja la división del área a gestionar en subzonas más homogéneas, que puedan ser explotadas como unidades independientes (Caddy, 1975, en Defeo, 1987). La aplicación de esta técnica no sólo ha permitido realizar un muestreo estratificado que aporta mayor precisión a la evaluación del stock (Figura 1b), sino también, planificar la extracción mediante una estrategia de rotación que consiga el máximo rendimiento económico de la explotación del banco (Penchaszadeh, 1974; Hall, 1983; ambos en Defeo 1987).

La distribución espacial del stock y la estructura de tallas observada en cada estrato en el mes de septiembre determinaron la necesidad de subdivisión del banco en varias áreas de explotación (Figuras 5, 12, 20 y 28) y condicionaron las pautas de explotación al inicio de las campañas extractivas. De esta forma, la información aportada por los muestreos directos del banco permitió tomar decisiones, como el retraso del inicio de la explotación en 2004 o el establecimiento del orden de rotación (Tablas 6, 9 y 12), que contribuyeron a mejorar el rendimiento económico y biológico del banco.

Una vez comenzada la campaña extractiva, la mejor manera de obtener información sobre el estado del stock es a través del control de la actividad extractiva y mediante controles periódicos de la talla de los individuos capturados. Si este control se realiza siguiendo un protocolo adecuado y almacenando la información en un sistema informatizado, se puede disponer en tiempo real de un análisis completo de los datos registrados. El análisis simultáneo de la actividad extractiva, de las condiciones biológicas del stock y de las variables comerciales, resultó fundamental en el asesoramiento a los responsables de los planes de explotación, de cara a realizar la rotación entre zonas y a establecer las cuotas de capturas permitidas, durante la ejecución de la campaña de explotación.

El cálculo de las CPUEs es fundamental en gestión, pues se puede utilizar, bajo determinadas condiciones, como un indicador de la abundancia del recurso (Laurec y Le Guen, 1981). La valoración de muchas pesquerías está basada en la evolución de este parámetro (Maunder y Punt, 2004). La evolución de las CPUEs y de las capturas acumuladas fueron utilizadas como indicadores de la respuesta de las poblaciones al esfuerzo extractivo al que estaban sometidas. La disminución progresiva de las CPUEs, al igual que la reducción de la pendiente de la curva de capturas acumuladas para un mismo nivel de esfuerzo, denotan la disminución de la abundancia del stock. Esta información, analizada conjuntamente con la evolución de los parámetros económicos, puede hacer recomendable el cambio o rotación de la zona de extracción.

No obstante, este tipo de análisis no carece de dificultades. Al tratarse de una explotación multiespecífica, el estudio de las curvas de capturas de cada especie ha de realizarse a la vista de las curvas correspondientes a las demás especies, teniendo en cuenta, además, la zona de explotación en la que se producen esas capturas. En términos globales, las abundancias y las capturas obtenidas para las distintas especies obligan a considerar a las almejas, en "Lombos do Ulla", como especies secundarias o acompañantes de la especie objetivo, que, sin lugar a dudas, es el berberecho. Sin embargo, esto no siempre es así, y la presencia de un tramo asintótico en la curva de capturas de berberecho en una zona determinada, puede ser que no esté provocada por la menor abundancia de esa especie en la zona, sino porque, concretamente en esa zona, la especie objetivo dejó de ser el berberecho y el interés de los mariscadores se centró en las almejas por su mayor precio en el mercado (Figura 13).

Por otra parte, cuando en una pesquería se limita la captura máxima por jornada mediante el establecimiento de cuotas personales, como ocurre en "Lombos do Ulla",

el análisis de CPUEs expresado como capturas por persona y jornada es muy poco útil para conocer el estado de la explotación, dado que la captura deja de ser proporcional a la abundancia y la CPUE muestra un comportamiento estable y próximo a las cuotas establecidas. Las CPUEs así computadas se ven sesgadas por el hecho de que los mariscadores no abandonan el banco hasta que no han alcanzado la cuota permitida. El descenso de la CPUE calculado de este modo únicamente ocurre cuando el banco está esquilado y los mariscadores no consiguen alcanzar la cuota en una jornada de trabajo completa.

En estas circunstancias, resulta mucho más útil la expresión de la CPUE como capturas por persona y hora de trabajo, pues permite visualizar el descenso de la abundancia del recurso a medida que avanza la explotación, con independencia de que las capturas diarias por persona alcancen o no la cuota máxima establecida (Figura 33). El tiempo empleado en la recolección del marisco suele ser proporcional a la abundancia de ejemplares de talla comercial, de forma que permite reaccionar ante una posible situación de sobrepesca, mucho antes que con el cálculo basado en la jornada. Bajo determinadas situaciones, esta nueva CPUE puede ser utilizada para estimar la abundancia inicial de los recursos mediante el método denominado “depletion method” (King, 1995).

Conocer en tiempo real la evolución de los precios, fue un factor decisivo en la rotación, tras analizar el estado de la población a través de la información obtenida de las capturas. Además, en la determinación de las cuotas por mariscador, el precio de venta interviene de manera decisiva en el interés de los mariscadores por participar en la explotación. Una cuota demasiado reducida puede provocar la paralización de la extracción por falta de asistencia de mariscadores al banco, mientras que una cuota muy elevada puede lograr todo lo contrario y hacer caer los precios de venta, por desajustes entre la oferta y la demanda.

La inexistencia de datos históricos sobre capturas en este banco implicó un importante obstáculo inicial para la gestión de su explotación. Sin embargo, aplicando los procedimientos propuestos, a medida que se iba desarrollando el proyecto y aumentaba el número de campañas de explotación, se incrementaba también la información obtenida del control de la actividad marisquera. Esta información fue aprovechada para aconsejar al sector sobre las estrategias más adecuadas para alcanzar un mayor rendimiento económico de las capturas. El hecho de retrasar la explotación de las áreas de mayor concentración de almejas hasta el mes de diciembre, cuando éstas adquieren un mayor precio en el mercado (Figuras 14, 22 y 30), permitió incrementar el rendimiento económico del banco. Este tipo de estrategias son ampliamente conocidas y aplicadas por los mariscadores en los bancos gestionados por sus organizaciones, sin embargo, hasta el momento no había sido aplicado a bancos de “libre marisqueo” como el de “Lombos do Ulla”, que son explotados por mariscadores procedentes de todas las organizaciones situadas en la misma ría y que se gestionan mediante normas muy generales, aplicables a todos los bancos de este tipo existentes en Galicia.

En la evolución de precios de las almejas, parece tener una gran influencia el aumento de la demanda provocado por la proximidad de periodos festivos. Esto no es tan claro en el caso del berberecho, en el que posiblemente estén más ligados a la actividad de las empresas conserveras. La evolución de los precios es un factor importante en la gestión de la explotación de los bancos de moluscos bivalvos, ya que la biología de estas especies permite una cierta flexibilidad en la regulación de la oferta. En este sentido, se considera importante profundizar en el estudio de los factores que intervienen en la evolución de los precios en lonja, de cara a mejorar la gestión de estos recursos.

La puesta en marcha de este proyecto permitió que la elaboración de los planes de explotación de cada año se llevara a cabo mediante un sistema consultivo, en el que los representantes del sector extractivo recibían las recomendaciones propuestas por el equipo técnico, y conjuntamente se elaboraba el plan que regía cada campaña. El empleo de todas las medidas de gestión mencionadas anteriormente (variación de cuotas por persona y día, modificación de las fechas de inicio y fin de la campaña, y rotación de la actividad extractiva entre las diferentes zonas de explotación) permitió controlar el esfuerzo pesquero aplicado a la pesquería, con el objetivo de conseguir un mayor rendimiento económico del banco y asegurar una rápida recuperación de la producción de las poblaciones de bivalvos. Los resultados obtenidos demuestran que los objetivos fueron alcanzados en mayor o menor medida.

Es posible aplicar los conocimientos obtenidos en este proyecto a cualquier otro banco marisquero, adaptando únicamente el diseño de muestreo de las poblaciones. No obstante, el éxito o el fracaso de los planes de explotación no recae solamente en el mejor o peor diseño, sino que juega un papel fundamental la actitud de los mariscadores implicados en la explotación, que deben realizar una pesca responsable y respetar las normas definidas en los planes pues, de otro modo, nada de lo que se pretende tendrá resultados sostenibles.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados presentados en este trabajo forman parte del -Plan de Actuación para la Recuperación de "Lombos do Ulla"- financiado por la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia entre 2002 y 2005.

Mercedes Rodal e Ignacio Santos colaboraron en la recogida y tratamiento de las muestras. Alberto Crego ha realizado del mantenimiento de las bases de datos y del sistema informatizado establecido en el punto de control.

Es necesario agradecer la colaboración de las cofradías de pescadores y del personal responsable de las lonjas por su diligencia en la cesión de los datos relativos a la primera venta de las capturas realizadas en el banco.

Los comentarios de Ángel Borja y de un revisor anónimo han resultado de gran utilidad en el enriquecimiento del resultado final de este trabajo

BIBLIOGRAFÍA

- Bundy, A. 2001. The red light and adaptative management. In Pitcher, T.J.; Hart, P.J.B. and Pauly, D. (Eds.) Reinventing fisheries management. Kluwer Academic Publishers. 435 pp.
- Defeo, O. 1987. Consideraciones sobre la ordenación de una pesquería en pequeña escala. *Biología Pesquera*, 16: 47-62.
- Defeo, O. 1993. Historical landings and mangement options for the genus *Mesodesma* in coasts of South America. *Biología Pesquera*, 22: 41-54.
- Krebs, C.J. 1998. *Ecological methodology*. Second Edition. Addison Wesley Longman (Ed.). 320 pp.
- King, M. 1995. *Fisheries biology: assessment and management*. Fishing News Books – Blackwells Science. 341 pp.
- Laurec, A y Le Guen, J.C. 1981. Dynamique des populations marines exploitées. Tome 1: Concepts et modèles. *Rapp. Sci. Tech.* 45. CNEXO, Brest. 45. 118pp.
- Maunder, M.N. y Punt, A.E. 2004. Standardizing catch and effort data: a review of recent approaches. *Fisheries Research*, 70: 141–159.
- McArdle, B.H. y Blackwell, R.G. 1989. Measurement of density variability in the bivalve

Chione stutchburyi using spatial autocorrelation. Mar. Ecol. Prog. Ser., 52: 245-252.

McCoy, J. y Johnston, K. 2001. Using ArcGis Spatial Analyst. ESRI. 230 pp.

Seijo, J.C.; Defeo, O. y Salas, S. 1997. Bioeconomía pesquera. Teoría, modelación y manejo. FAO Documento Técnico de Pesca. No. 368. Rome, FAO. 176 pp.

van Tongeren, O.F.R. 1987. Cluster analysis. En: Jongman, R.H.G.; ter Braak, C.J.F. y van Tongeren, O.F.R. (Eds.). Data análisis in community and landscape ecology. Wageningen. 299 pp.

Xunta de Galicia. Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. [Online] Disponible en ww.pescadegalicia.com. [Accedido el 05/02/2002 y el 01/03/2006].